

A INCLUSÃO DO SURDO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Karla Roberta Melo de Vasconcellos

RESUMO

O objetivo deste artigo é conscientizar as pessoas da importância do surdo nas disciplinas do curso de Educação Física e proporcionar dignidade e respeito a cada surdo que é matriculado nas escolas públicas ou particulares, oferecendo as Libras (Língua Brasileira de Sinais) como a única fonte de comunicação com os ouvintes, e aos demais professores e profissionais da escola, propiciando uma comunicação plena e eficaz.

Palavras-Chave: Libras. Surdo. Escola. Comunicação. Respeito

ABSTRACT

The objective of this work is to make people aware of the importance of the deaf in the subjects of the Physical Education course and to provide dignity and respect to each deaf person enrolled in public or private schools, offering Libras (Brazilian Sign Language) as the only source of communication with listeners, and other teachers and school professionals, providing full and effective communication.

Keywords: Libras. Deaf. School. Communication. Respect

1. INTRODUÇÃO

Muito se ouve falar em inclusão. Se pensarmos nas significações possíveis da palavra “incluir”, esse verbo transitivo direto e indireto se apresenta como sinônimo de inserir, intercalar e introduzir. Porém, a inclusão de pessoas com alguma deficiência na escola, como é o caso da pessoa surda, é um pouco mais difícil, pois quando alguém com essa condição deseja realizar alguma modalidade esportiva é barrado com explicações que fazem pouco sentido, como: “desculpe, não estamos preparados para lhe receber”, ou “você é surdo como pode entender o que as pessoas vão falar?”.

Pelo exposto, temos a seguinte indagação: como não estão preparados para receber se são professores? A resposta é muito simples de responder: as escolas eram para se adaptar ao surdo, não o surdo a ela. Muitos professores tem essa disciplina na faculdade e por diversas vezes ignoram, achando que nunca vão se deparar com um aluno surdo, ou com qualquer outra deficiência.

A escola tem que estar pronta para receber os surdos sem questionar, se ele é DA (Deficiente Auditivo) ou tem surdez profunda, aquela onde 100% de sua comunicação é por Libras (Língua Brasileira de Sinais) a solução mais fácil ainda se chama “capacitação”. A escola necessita que seus professores se capacitem com um curso de Libras para receber o surdo de braços e coração abertos, realizar este curso com um auxílio de um professor da área e treinar seus docentes é de total importância, sempre colocar na mente que não é o surdo que tem que se adaptar as pessoas e sim as pessoas que tem que estar adaptar ao surdo.

Sempre é comentado em jornais e redes sociais sobre a inclusão do surdo no ambiente profissional, nas escolas, e demais instituições, mas a realidade é outra completamente diferente, os surdos dificilmente conseguem ser inseridos. Na maioria das vezes o professor não sabe se comunicar com o surdo, principalmente na hora de mostrar algum exercício ou até mesmo na conversão com o aluno.

Muitas das vezes por causa de uma palavrinha que deveria ser tirada da boca das

peças que se chama: discriminação. O diretor da escola não acredita no seu potencial e exclui suas habilidades jogando toda a sua inteligência no lixo. Que tal se colocarmos oportunidade de realizar cursos de Libras para a comunidade em geral e direcionarmos para um mundo inclusivo? Onde o principal interesse seja oportunizar

as pessoas com deficiências auditivas independente das dificuldades encontradas ou não.

1.1 MATERIAIS E MÉTODOS

Ele nos apresenta uma pesquisa de investigação como um diretor de uma determinada escola que se comporta ao depara-se com a chegada de um novo aluno com deficiência auditiva, lembrando que este aluno só há comunicação através da Língua Brasileira de Sinais e os demais colegas terão que aprender a sua língua materna, caso queira ser amigo do mesmo.

Inclusive terá a presença constante de um intérprete de Libras, proporcionando-os a possibilidade de fazer cursos de capacitação para todos os profissionais desta escola.

Como pesquisa qualitativa veremos que a escola só terá a qualidade e a capacidade de se destacar no âmbito educacional se for a pioneira em educação especial para surdos visando a sua melhoria em todos aspectos: sociais e financeiros. Será um desafio promissor e de muita valia, onde iremos mudar a realidade do nosso Brasil, para um país justo e inclusivo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Entender a importância do surdo nas escolas, capacitando-o e fazendo-o ser humano capaz de exercer qualquer atividade esportiva, permitindo-lhe desempenhar sua função, capacitando os demais professores a se adaptar ao surdo e desenvolvendo a comunicação dessas pessoas por meio das LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

1.2.2 Objetivos Específicos

- Analisar a preparação da pessoa surda para a socialização;
- Demonstrar a importância da pessoa surda a adquirir experiência educacional utilizando a sua língua natural para assim ser incluído na sociedade ouvinte;
- Demonstrar a importância do ensino da língua de sinais para as pessoas ouvintes;
- Estimular a vontade das pessoas ouvintes por conhecer a Língua Brasileira de Sinais.

1.3 BASE TEÓRICA

A base teórica foi usado como elemento de estudo um espanhol por nome de Pedro Ponce de León (1520 - 1584) ele foi monge beneditino que recebeu créditos como o *primeiro professor para surdos*. Ponce de León estabeleceu uma escola para surdos no Mosteiro de San Salvador em Oña Burgos. Seus escassos alunos eram todas crianças surdas, filhos de aristocratas ricos que tinham recursos para o confidenciar-lhe estes tutorados.

Ele demonstrava muito amor e dedicação ao ensinar seus alunos com deficiência, ele desenvolveu o alfabeto manual e ajudou os demais surdos a soletrar as palavras, ele permitia que o estudante soletrasse cada palavra aprendida e usava os gestos com as duas mãos, as pessoas incrédulas diziam que os surdos eram incapazes de seres alfabetizados e o monge Pedro Ponce de León mostrou totalmente ao contrário deixando um marco indissolúvel na história da educação dos surdos no Brasil.

2 A ORIGEM DAS LIBRAS

As línguas de sinais, ao contrário do que se pode pensar, não são universais, pois existem a Língua de Sinais Americana, a Língua de Sinais Francesa, a Língua de Sinais Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), dentre outras.

Segundo Felipe (2001), as Línguas de Sinais não são apenas um conjunto de gestos que explicam as línguas orais, são complexas e expressivas, permitindo aos seus usuários discutir sobre qualquer assunto, desde filosofia e política, até moda, poesia e teatro.

Não existem relatos específicos sobre a origem da Língua de Sinais, porém destaca-se o início de seu uso no ano de 1760 na cidade de Paris na França, onde o abade L'Épée de aproximadamente sessenta anos fundou a primeira escola pública para surdos.

Perlin (2002) destaca que a partir da fundação desta escola iniciou-se a multiplicação de profissionais surdos e ouvintes que se espalharam pelo mundo disseminando o uso da Língua de Sinais, foram criadas várias outras escolas, onde além do uso das Línguas de Sinais nacionais, exploravam-se novos recursos na educação dos surdos.

No Brasil a Língua de Sinais ganhou espaço a partir de 1857 quando Eduard Huet, um francês que ficou surdo aos doze anos veio ao país a convite de D. Pedro II para fundar a primeira escola para meninos surdos primeiramente chamada Imperial Instituto de Surdos Mudos, atual INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). A partir da fundação da escola, os surdos brasileiros puderam então criar a Língua Brasileira de Sinais, que se originou da Língua de Sinais Francesa e das formas de comunicação já utilizadas pelos surdos de vários locais do país.

É importante ressaltar que nem sempre houve a aceitação pelo uso da Língua de Sinais, que muitas foram às tentativas em torno da discussão sobre como educar os surdos, pois alguns se mostravam favoráveis ao método oralista (Uso da fala).

No ano de 1880 em um Congresso Mundial de Professores Surdos ocorrido em Milão na Itália decidiu-se que todos os surdos deveriam ser educados pelo método oral puro, ou seja, sem o uso de qualquer sinal.

Somente no ano de 1896 a pedido do Governo brasileiro, A.J. de Moura e Silva, que atuava como professor de surdos no INES foi ao Instituto Francês de Surdos com a missão de avaliar esta decisão e chegou à conclusão de que o método oralista não era eficiente para todos os surdos.

Se fôssemos nos aprofundar no estudo da história da Língua de Sinais teríamos que citar vários outros nomes importantes no processo de implantação e reconhecimento da mesma e detalhar acontecimentos, datas e discussões em torno da polêmica da Educação dos surdos.

Portanto quero que você saiba que assim como o povo ouvinte tem suas lutas e glórias em busca de liberdade, de uma sociedade democrática onde se possa viver bem e fazer uso de seus direitos, o povo surdo, que sempre esteve presente nesta mesma trajetória histórica também, pois é parte da sociedade e, além disso, ainda teve que lutar uma luta desleal e quase solitária.

Sob o domínio de uma cultura da maioria (cultura ouvinte) que sempre tomou as decisões e dificilmente se colocou na posição do surdo para saber o que de fato era melhor para ele, o sujeito surdo conviveu com o preconceito, o isolamento social e a falta de oportunidades por não poder expressar de fato sua opinião.

Atualmente, muitos são os estudos sobre a cultura surda e a evolução desse povo guerreiro que luta por igualdade de condições e o que fica claro é que a sociedade começa a despertar para o respeito à diferença cultural do surdo e desmistificar um pouco a surdez vista como deficiência desde a antiguidade.

Portanto, a história das Línguas de Sinais ainda tem muitos capítulos a serem escritos. Seja pelos Surdos, atualmente mais confiantes ou mesmo com a colaboração de ouvintes engajados na causa surda.

3 LIBRAS NO BRASIL

No Brasil, Lucinda Brito inicia seus importantes estudos linguísticos em 19822 sobre a Língua de Sinais dos índios Urubu-Kaapor da floresta amazônica brasileira, após um mês de convivência com os mesmos, documentando em filme sua experiência. A ideia para a pesquisa, segundo a própria autora (1993), adveio da leitura de um artigo publicado no livro acima citado de Umiker-Sebeok (1978), de autoria de J. Kakumasu, Urubu Sign. Language. No estudo, a Língua de Sinais dos Urubu-Kaapor se diferenciaria da PSL por constituir um veículo de comunicação intertribal e não como meio de transação comercial. Lucinda Brito, porém, constatou que a mesma se tratava de uma legítima Língua de Sinais dos surdos, pelos mesmos criada. O interessante de se observar, no caso dos Urubu-Kaapor, é que os ouvintes da aldeia “falam” a Língua de Sinais e a língua oral, evidentemente, enquanto que os surdos se restringem à Língua de Sinais. Assim, os ouvintes da aldeia se tornam bilíngues, enquanto os surdos se mantêm monolíngues.

É conhecido como o "início oficial" da educação dos surdos brasileiros a fundação, no Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Surdos-Mudos (INSM, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos- INES), através da Lei 839, que D. Pedro II assinou em 26 de setembro de 1857. Porém, já em 1835, um deputado de nome Cornélio Ferreira apresentara à Assembleia um projeto de lei que criava o cargo de "professor de primeiras letras para o ensino de cegos e surdo-mudo" Projeto esse que não conseguiu ser aprovado.

A LIBRAS, em consequência, foi bastante influenciada pela Língua Francesa de Sinais, apesar de não se encontrar, através da análise do programa de ensino adotado inicialmente por Huet (Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada, Leitura Sobre os Lábios para os com aptidão e Doutrina Cristã), nenhuma referência à Língua de Sinais. Entretanto, poucos anos depois, Tobias Rabello Leite (diretor da escola de 1868 a 1896) publica Notícias do Instituto dos Surdos e Mudos do Rio de Janeiro pelo seu diretor Tobias Leite (1877) e Compêndio para o ensino dos surdos-mudos (1881), nos quais se percebe que havia aceitação da Língua de Sinais e do alfabeto datilológico. O autor considerava a utilidade dos dois no ensino do surdo, como forma de facilitar o entendimento professor/aluno. (Leite,1881 in Reis, 1992:60/68) É de 1873 a publicação do mais importante documento encontrado até hoje sobre a Língua Brasileira de Sinais, é a

Iconografia dos Signaes dos Surdos-Mudos, de autoria do aluno surdo Flausino José da Gama, com ilustrações de sinais separados por categorias (animais, objetos, etc.). Como é explicado no prefácio do livro, a inspiração para o trabalho veio de um livro publicado na França e que se encontrava à disposição dos alunos na Biblioteca do INSM. Vale ressaltar que Flausino foi autor das ilustrações e da própria impressão em técnica de litografia. Não sabemos se a organização também foi realizada por ele. Em 1911, seguindo os passos internacionais que em 1880 no Congresso de Milão proibira o uso da Língua de Sinais na educação de surdos, estabelece-se que o INSM passaria a adotar o método oralista puro em todas as disciplinas. Mesmo assim, muitos professores e funcionários surdos e os ex-alunos que sempre mantiveram o hábito de frequentar a escola, propiciaram a formação de um foco de resistência e manutenção da Língua de Sinais. Somente em 1957, por iniciativa da diretora Ana Rímoli de Faria Doria e por influência da pedagoga Alpia Couto, finalmente a Língua de Sinais foi oficialmente proibida em sala de aula. Medidas como o impedimento do contato de alunos mais velhos com os novatos foram tomadas, mas nunca o êxito foi pleno e a LIBRAS sobreviveu durante esses anos dentro do atual INES.

Em depoimento informal, uma professora que atuou naquela época de proibições (que durou, aliás, até a década de 1980) contou-nos que os sinais nunca desapareceram da escola, sendo feitos por debaixo da própria roupa das crianças ou embaixo das carteiras escolares ou ainda em espaços em que não havia fiscalização. É evidente, porém, que um tipo de proibição desses gera prejuízos irrecuperáveis para uma língua e para uma cultura. Pesquisar as origens da LIBRAS é realmente uma tarefa a ser realizada, pois surpreende a todos aqueles que trabalham com a comunidade surda brasileira (tão espalhada por este imenso país) a homogeneidade linguística da mesma. Apesar dos "sotaques" regionais, podemos observar apenas algumas variações lexicais que não comprometem em nenhum momento sua unidade estrutural.

Em 1969, foi feita uma primeira tentativa no sentido de tentar registrar a Língua de Sinais falada no Brasil. Eugênio Oates, um missionário americano, publica um pequeno dicionário de sinais, Linguagem das mãos, que segundo Ferreira Brito (1993), apresenta um índice de aceitação por parte dos surdos de 50% dos sinais listados.

A partir de 1970, quando a filosofia da Comunicação Total e, em seguida, do Bilinguismo, firmaram raízes na educação dos surdos brasileiros, atividades e pesquisas relativas à LIBRAS têm aumentado enormemente. Em 2001 foi lançado em São Paulo o Dicionário

Enciclopédico Ilustrado de LIBRAS, em um projeto coordenado pelo Professor Doutor (Instituto de Psicologia/USP) Fernando Capovilla e em março de 2002 o Dicionário LIBRAS/Português em CD-ROM, trabalho realizado pelo INES/MEC e coordenado pela Professora Doutora Tanya Mara Felipe/Pernambuco/FENEIS. Nacionalmente, a LIBRAS foi, recentemente, oficializada através da Lei n.º 4.857 / 2002, enquanto língua dos surdos brasileiros, o que, aliada à aceitação da LIBRAS pelo MEC, irá tornar a educação dos surdos e a vida dos surdos cada vez mais fácil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que estejamos lidando com um paradigma e que os focos sejam diferentes, a escola está no debate. Há quem ache que não é possível incluir, pois alguns não suportariam as dificuldades, o que conseqüentemente compromete o desenvolvimento da criança com deficiência. Outros apostam na inclusão absoluta e que resulta numa profunda mudança na sociedade. Mas ao falar deste assunto, que está ligado à diversidade, pluralidade e heterogeneidade, as opiniões diferentes reforçam a bandeira máxima e culminam no ponto mais importante que uma sociedade pode fazer: o debate.

Tanto Inês Golbspan quanto Juliana Briani corajosamente dizem que ainda é uma realidade utópica. Dirce concorda e aponta a própria dificuldade cotidiana como válvula da ineficiência escolar. Patrícia Almeida (CORDE) e Ana Maria Azevedo (UNICEF) avaliam que a escola deve receber todas as crianças, "escola para qualquer criança", resume a oficial da UNICEF. Denise Oliveira Alves, coordenadora geral de Articulação da Política de Inclusão da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (MEC), ressalta que os debates têm como princípio a educação que atenda todos os alunos: "O Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, desenvolvido nacionalmente, tem como objetivo a disseminação da política de inclusão nos municípios brasileiros e no Distrito Federal, a formação de gestores e educadores, a sensibilização da sociedade e a formação de redes apoiadoras do processo de inclusão", afirma.

A convivência escolar aumenta as possibilidades da sociedade aprender a enfrentar o problema, e a criança com deficiência tem a oportunidade de se sentir verdadeiramente parte da sociedade. Todas as respostas apontam que precisamos capacitar melhor os professores e demais funcionários da escola regular. Esta preparação serve não só para a criança com deficiência, mas também para as demais crianças.

O que ainda sentimos é a carência de profissionais nesta área, o comprometimento do docente com seus alunos com alguma deficiência auditiva que nos leva a tão repetitiva palavra isso é "impossível de acontecer".

Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas acredito que com perseverança e muito amor, podemos mudar o nosso mundo para melhor, um mundo desejado por todas as pessoas que um dia foram excluídos da sociedade por suas limitações.

REFERÊNCIAS

BEHARES, L. E. **Novas correntes na educação do surdo: dos enfoques clínicos aos culturais.** Santa Maria, UFSM, 2000;

BUENO, J.G.S. **Educação Especial Brasileira: Integração/Segregação do Aluno Diferente.** São Paulo: EDUC, 1993, p.63

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília: Imprensa Oficial, 1988.

PORTAL educação. Disponível em:

<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fonoaudiologia/lingua-de-sinais-origem-e-historia/61951>. Acesso em 03 out. 2020.

RAMOS, C. R. Libras: a Língua de Sinais dos surdos brasileiros. Disponível em: <http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2009/06/libras.pdf>. Acesso em 08 out. 2020.

SOARES, M. A. L. **A educação do surdo no Brasil.** Campinas: Editores autores associados. 1999.

SKILIAR, C. **A surdez: um olhar sobre as diferenças.** 3. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2005.